

HISTORICAL AND ARCHEOLOGICAL SCIENCES

НАЦІОНАЛЬНЕ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ТВОРЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Печенюк І.

*кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри,
Національний університет оборони України (м. Київ, Україна)
<https://orcid.org/0000-0001-5790-130X>*

Філіпов В.

*кандидат історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник кафедри,
Національний університет оборони України (м. Київ, Україна)
<https://orcid.org/0000-0002-4017-4895>*

NATIONAL STATE-BUILDING AND FEATURES OF ITS CREATING IN MODERN UKRAINE

Pecheniuk I.,

*Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Professor of the Department,
The National Defense University of Ukraine (Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0001-5790-130X>*

Filipov V.

*Candidate of Historical Sciences, Docent, Leading Researcher of the Department,
The National Defense University of Ukraine (Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0002-4017-4895>*

Анотація

У статті розкрито шлях національного державотворення упродовж тисячолітньої історії та особливості його творення в сучасній Україні. Доведено, що український народ протягом кількох століть мав свою державність, відстоював її, боровся за її відродження та збереження. З'ясовано, що з проголошенням незалежності України у 1991 році започатковано новий етап у розвитку сучасної демократичної держави, а український народ разом зі своєю незалежністю одержав можливість повернення своєї історії, національної пам'яті та гідності, які століттями спотворювалися та фальсифікувалися. Показано, як Росія фальсифікуючи українську історію, прагне використовувати її як плацдарм для подальшої агресії. Встановлено, що процеси, які відбуваються у сучасному українському суспільстві, кваліфікуються як трансформаційні за своєю суттю та спрямованістю. Проте, вони виявляють низку проблем, серед яких проблема цивілізаційного вибору, відповідність модерновим і культурно-історичним перетворенням тощо. Водночас з'ясовано, що сучасна російсько-українська війна (2014–2024) суттєво впливає на державотворчі процеси в Україні, має певні характерні риси та наслідки, а людські жертви та соціально-економічні втрати, пов'язані з війною, знаходять ідеологічне, психологічне та моральне виправдання у масовій свідомості людей і сприяють консолідації суспільства, збільшуючи його мобілізаційні ресурси та оборонний потенціал.

Abstract

The article reveals the path of national state-building throughout the thousand-year history and the features of its creating in modern Ukraine. It has proven that the Ukrainian people had their statehood for several centuries, defended it, fought for its revival and preservation. It is found that with the declaration of independence of Ukraine in 1991 a new stage in the development of a modern democratic state began. The Ukrainian people, along with their independence, received the opportunity to return their history and national memory, which had been distorted and falsified for centuries. It is shown how Russia falsifying Ukrainian history seeks to use it as a springboard for further aggression. It is established that the processes occurring in modern Ukrainian society are qualified as transformational in nature and direction. However, they reveal a number of problems including the problem of civilizational choice, compliance with modern and cultural-historical transformations, etc. At the same time, it is found that the modern Russian-Ukrainian war (2014–2024) significantly influences the processes in Ukraine, has certain characteristic features and consequences, and human casualties and socio-economic losses associated with the war are ideological, psychological and moral justification in the mass consciousness of people and contribute to the consolidation of society, increasing its mobilization resources and defense potential.

Ключові слова: національне державотворення, державотворча традиція, історичний етап розвитку, демократія, незалежність, суспільний розвиток, Українська держава.

Keywords: National state-building, state-building tradition, historical stage of development, democracy, independence, social development, Ukrainian state.

Останнє десятиріччя XX ст. ознаменувалося появою на політичній карті світу понад 20 нових держав. Серед них і незалежна держава Україна, яка виникла у результаті закономірного розпаду СРСР. Проголошення незалежності 24 серпня 1991 р. започаткувало новий етап у розвитку сучасної демократичної Української держави. Історичні факти переконливо свідчать, що український народ протягом кількох століть мав свою державність, відстоював її, боровся за її відродження та збереження. Свою державність він творив на власній землі, а не шляхом загарбання і поневолення чужих територій, власними зусиллями, своєю кров'ю і потом. Географічне положення українських земель здавна спричинювало як позитивні, так і негативні процеси: природні умови сприяли розвитку тут цивілізації, водночас українські землі постійно зазнавали нападів і пограбувань з боку сусідів.

Найцінніший скарб, який одержав український народ разом зі своєю незалежністю, – це можливість повернення своєї історії, національної пам'яті, які століттями спотворювалися та фальсифікувалися. Вивчення історії України, її державності має спиратися на документальні джерела, праці істориків, насамперед вітчизняних. Уже в славнозвісному Літописі руському за Іпатіївським списком (1351) головна увага приділялася подіям, що відбувалися на українській землі, а хід історії розглядався крізь призму формування на Русі державних інститутів [1; 12, с.67-69; 15, с.5-6]. Козацькі літописи продовжили цю історичну традицію. Їх автори намагалися висвітлити історію української державності від Русі до Української козацької держави, створеної Богданом Хмельницьким. У визначній пам'ятці суспільно-політичної думки – “Історії Русів” обґрунтовано думку, що саме Україна, а не Московія є прямою спадкоємицею Русі.

Як переконливо свідчать праці вітчизняних істориків, процеси виникнення, формування та розвитку української державності – явище надзвичайно складне й суперечливе. Чітко визначених, конкретних хронологічних меж генези української державності, які б у сучасних умовах вважалися загально-визнаними, у вітчизняній історіографії фактично не існує. Початки Української держави своїм корінням сягають сивої давнини, що вимагає всебічного й глибокого їх вивчення, осмислення й узагальнення. Говорячи про незалежність України, варто враховувати досягнення усіх попередніх поколінь, що були закономірним наслідком тривалих пошуків, наполегливих змагань і напруженої боротьби українського народу за свою свободу і незалежність на різних історичних етапах, зокрема за часів Русі, Галицько-Волинського князівства, Великого Князівства Литовського, козацької держави, української державності на початку XX ст. Саме тоді закладалися підвалини та формувалися державницькі традиції, досягнення яких увібрала в себе сучасна Україна.

Складні й багатогранні процеси походження народів та виникнення їх держав постійно викликають підвищений інтерес дослідників, що цілком закономірно. Адже проблеми етногенези та державотворення дійсно фундаментальні і визначальні для

буття кожного народу. Особливого значення натепер набуває розв'язання таких складних теоретичних питань, як походження українського етносу, визначення його місця у колі слов'янських народів, формування етнічної території, виникнення особливостей мови, етнопсихології, своєрідності культури і, безумовно, політичної організації [1; 15, с.18]. Сучасний етап української історії й державотворення пов'язаний з істотною модифікацією системи цінностей. Значення їх зростає тому, що процеси, які відбуваються в Україні, безпосередньо впливають на формування сучасної України.

Про існування державних союзів слов'янських племен на території України, зокрема свідчать численні пам'ятки, знайдені під час археологічних розкопок стародавніх городищ Подніпров'я, Подністров'я й Побужжя. Саме на цій території у IV ст. н. е. об'єдналася в державний союз група слов'янських племен – антів. Найбільш ранніми племінними об'єднаннями вважаються полянське, з осередком у Києві, дулібське і волинянське, на території пізнішої Волинської землі. У процесі подальшої консолідації у VIII–IX ст. виникли ще ширші політичні об'єднання східних слов'ян, своєрідні “союзи союзів” та “надсоюзи” [5; 12, с.45-47; 15, с.19-23].

Русь – перше державне утворення на теренах України. Утворення Руської держави стало результатом соціально-економічного та політичного розвитку ранньослов'янських племінних союзів на широких просторах південно-східної Європи, які консолідувалися в єдину державу довкола Києва, який став тогочасним політичним центром культурного піднесення. У другій половині IX ст. на Русі почали формуватися єдиний етнос русинів-українців і власне українська мова. З кінця IX ст. Руська земля стала центром, політичним і територіальним ядром утвореної єдиної держави східних слов'ян, яка закріпила за собою стару назву – Русь [12, с.44-45; 15, с.25-26]. У наступні століття Русь стала важливим суб'єктом європейського політичного простору, яка підтримувала політичні, економічні та культурні зв'язки з більшістю могутніх на той час європейських держав від Візантійської імперії до Французького королівства.

Запровадження князем Володимиром у 988 році християнства, поширення писемності на основі кирилиці, зведення загальноприйнятих у ті часи норм звичаєвого права в першому правовому кодексі “Руська правда” князем Ярославом Мудрим і його нащадками – стало фундаментом правової та політичної культури українського народу [1; 5; 12, с.53-55; 15, с.29]. Саме Русь заклала основи державницьких традицій українців. Звідси родом герб, грошова одиниця, а, головне, Київ – політичний і культурний центр України.

Русь у своєму розвитку пройшла шлях притаманний ранньосередньовічній державі. Від піднесення, об'єднавши слов'янські племена династією Рюриковичів у IX ст., до міжусобиць і занепаду окремих земель-князівств у XII–XIII ст. очолюваних представниками цієї ж династії. Київ, після його знищення у 1169 р. Володимиро-Суздальським князем Андрієм Боголюбським, перестав виконувати роль

політичного центру. Монгольська навала 1239–1242 рр., безумовно, негативно вплинула на розвиток української державності, однак не могла остаточно зупинити державотворчі процеси. Подальшому розвитку українського державотворення великою мірою сприяли створені ще наприкінці XII – на початку XIII ст. на території південно-західної Русі (сучасної України) два своєрідних державно-політичних центри, навколо яких починають об'єднуватися розрізнені руські землі і князівства [12, с.63-65; 15, с.40-41].

Українську державотворчу традицію продовжило Галицько-Волинське князівство, що утворилося в 1199 р. шляхом об'єднання в єдину державу двох земель – Галицької та Волинської. Однак цьому єднанню передувало досить довгий і складний процес становлення і розвитку самостійних Галицького і Волинського князівств, які в числі перших змогли відокремитися від Київської Русі в ході її поступового державного занепаду й розпаду [12, с.84-93; 15, с.44]. В умовах монгольської навали і знищення державних структур у Подніпров'ї галицько-волинські князі у XIII–XIV ст. змогли зберегти й розвинути інститут державності на значній частині українських земель. Тоді вдалося не лише зберегти, а й посилити європейський вектор розвитку, стати частиною спільних зусиль у боротьбі з монгольським нашествям. Виявом цих заслуг у боротьбі з Ордою, та щоб заохотити галицького князя, папа Римський Інокентій IV, надіслав князю Данилу королівську корону, й у 1253 р. у Дорогичині на Бузі посланець папи коронував його як короля [5; 12, с.90; 15, с.49]. Саме в ці часи на українських землях започатковується нова традиція міського самоврядування – магдебурзьке право. Втім, повноцінний його розвиток пов'язаний уже з наступною епохою.

У першій половині XIV ст. внаслідок гострих внутрішніх суперечностей, пов'язаних з постійними боярськими інтригами, напруженою, безперервною боротьбою за владу, Галицько-Волинське князівство почало поступово занепадати. З середини XIV ст. землі Південно-західної та Західної Русі увійшли до складу Великого князівства Литовського, а згодом і королівства Польського. У ході завоювання українських земель Ольгерд та його прибічники виявили неабияку політичну мудрість. Велике князівство Литовське – одна з найбільших держав тогочасної Європи – стало фактичним продовжувачем традицій Русі. Економічно і культурно руські землі були значно розвиненіші ніж литовські. Литовці взяли на озброєння українську військову організацію, систему будівництва фортець, валів, вивчали й засвоювали систему роботи адміністрації, ведення господарства тощо. Руські еліти сформували основи литовської держави. Було засвоєно чимало норм руського права, назви посад, станів тощо. Державною мовою у Великому князівстві Литовському стала староруська, якою велися ділова переписка й папери. Головним джерелом права стала “Руська правда”, пізніше – “Литовські статuti”, укладені на її основі. Українські землі в складі Великого князівства Литовського до кінця XV ст. користувалися широкою автономією [15, с.54, 57].

У другій половині XVI ст. прищвидшився процес формування нового, передового суспільного стану – козацтва, яке згодом відіграло домінуючу роль у відновленні процесів українського державотворення та створило власну державу – Українську козацьку республіку. Українське козацтво виникло завдяки комплексу чинників, зокрема економічних, політичних, релігійних і соціальних. Насамперед це – природне прагнення українців до самозбереження, самоствердження і самореалізації, а також наявність великої кількості вільних земель – так званого Великого Лугу чи Дикого Поля. На порубіжжі з Диким Полем у замках-фортецях, збудованих для боротьби з татарами, жили сміливі й відважні люди, яких називали уходниками [15, с.71, 73-74].

Як окремий соціальний стан заснований на давньоруських військових і європейських лицарських традиціях козацтво створило власне військово-політичне об'єднання – Запорозьку Січ, засноване на принципах особистої свободи та виборності влади. Козаки освоїли степові простори Подніпров'я, Слобожанщини та Донеччини, збудували хортицький замок – перше козацьке укріплення. На Січі формувалася соціальна база республіканської форми правління на нових демократичних принципах, зокрема заперечення кріпосницької залежності й станової нерівності, рівність у праві на володіння землями й угіддями, вільний вступ до лав козацтва, незалежно від соціальної, національної чи релігійної приналежності та ін., заклавши таким чином основи звичаєвого козацького права. Система звичаєвого права закріплювала військово-адміністративну організацію козацтва, окремі правила воєнних дій, діяльність судових органів, порядок землекористування, укладання окремих договорів, злочинів і покарань [12, с.142-143; 14; 15, с.76-82].

У середовищі козацької еліти вперше в історії української суспільно-політичної думки чітко сформульовані базисні принципи майбутньої національної державної ідеї, головні з яких – право українського народу на власну державу та генетичний зв'язок козацької республіки з Руссю. Ці принципи були втілені у ранньомодерній Українській державі Гетьманщині, створеній внаслідок Національно-визвольної війни 1648–1676 рр., яку очолив гетьман Богдан Хмельницький. Гетьманщина була життєздатним політичним організмом: мала органи влади, територію, політико-адміністративний устрій (державну організацію), суд і судочинство (правову систему), соціально-економічний устрій (козацтво, шляхта, духовенство, міщанство й селянство), фінансова система та податки, військо, міжнародні зносини [12, с.180-182; 14; 15, с.89-103]. Вершиною, “вікопомним пам'ятником української державно-політичної думки” стало укладання Пилипом Орликом у 1710 р. проекту однієї з перших у Європі “Конституції прав і свобод Запорозького Війська” (“*Pacta et constitutiones*”), так званої Бендерської конституції. Це був перший документ української державотворчої історії, в якому гармонійно поєднувалися інтереси гетьмана та старшини як провідної верстви України і Запорожжя як військової сили, відображалися права і вольності українського народу [12, с.210-211;

15, с.133-136]. Російські царі й імператори різними способами і методами спочатку обмежували українські національні державні інституції доки нарешті у кінці XVIII ст. за часів правління Катерини II не ліквідували їх. З 1780-х років Лівобережжя стали називати Малоросією, Правобережжя – “Юго-Западним” краєм, а південну Україну – Новоросією [15, с.137].

Незважаючи на широкомасштабні домагання, підкріплені відповідними державними актами й ідеологічними заходами, царизмові все ж не вдалося здійснити найголовнішого – викоренити з українського народу почуття національної самосвідомості. У винятково важкій ситуації українство збереглося завдяки самому народові, який на відміну від своєї шляхти й дворянства не сполонізувався й не зрусифікувався. Саме національна самосвідомість є однією з визначних ознак нації. Це – усвідомлення кожною людиною своєї приналежності до певного етносу, спільності історичної долі його представників, неповторності характеру, менталітету, культури. У XIX ст. українці, як і більшість європейських народів сформувалися як нація, пройшли шлях від романтичного захоплення минулим до політичного самоусвідомлення, тобто сформувалося поняття української нації з її етнічними кордонами, мовою та культурою. Звідси й прагнення представників нації зберегти ці особливості, не піддатися насильницькій асиміляції, усіма засобами берегти національну мову, народні традиції, звичаї, релігійні вірування. Звідси ж – спочатку прагнення до національно-культурної та національно-територіальної автономії, а згодом й до економічного, політичного суверенітету, створення громадянського суспільства, національної держави [15, с.140]. Ідеї засновників Товариства об'єднаних слов'ян, “Руської трійці”, Кирило-Мефодіївського братства, “Братства тарасівців”, “Української громади” і громадівців заклали підвалини майбутньої української державності [3; 7; 15, с.142-143, 154-167].

Упродовж XX ст. попри історичні виклики, катаклізми та мільйонні жертви українці неодноразово виборювали самостійність. Перемога Лютневої революції 1917 року в Росії, падіння самодержавства спричинили велике піднесення національно-визвольної боротьби поневолених народів. Вони пробуджувалися до самостійного демократичного життя, прагнучи побудувати незалежні суверенні держави. Докорінно змінилися й політична ситуація в Україні, яка характеризувалася національним відродженням, визнанням державного суверенітету України, проголошенням її автономії та державної незалежності. Після довгих років бездержав'я революція пробудила українців, спонукала їх політичні сили не тільки до теоретичного обґрунтування необхідності власної держави, а й до практичного втілення в життя проголошуваних ідей. На порядку денному постало питання про самовизначення України і відродження її державності [10; 15, с.197].

Під час подій Української революції 1917–1921 років вперше була створена соборна незалежна національна держава. Від створення у березні 1917 року

Центральна Рада прагнула забезпечити демократичні законодавчі підвалини державного будівництва: затвердила закон про вибори та принципи судової системи, сформувала уряд, розпочала формування війська та ін., які були реалізовані уже в Українській Народній Республіці (УНР), проголошеній IV Універсалом 20 листопада 1917 р. Українська Центральна Рада 22 січня 1918 р. надала якісно новий статус Українській державі, яка стала незалежною, самостійною, проголосивши ще одну важливу ознаку державності – суверенітет [7; 12, с.434; 15, с.217].

Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського – друге державне утворення часів Української революції 1917–1921 років, форма правління якого – Гетьманат – походить з козацьких часів. Верховна влада належала гетьману, який усіляко прагнув відродити давні козацькі традиції. За Гетьманату засновано Українську академію наук, Національну бібліотеку, Національний архів, налагоджено правові основи законотворчості, дієздатну адміністративну систему управління, розбудовувалися державний апарат, освіта (проведено українізацію шкіл усіх ступенів; у Кам'янці-Подільському відкрився новий український університет), наука, збройні сили; здійснено заходи щодо організації Національної галереї мистецтв та Історичного Українського музею; розпочав роботу Державний драматичний театр, Національна опера, Державний симфонічний оркестр тощо [12, с.440; 15, с.261]. Тризуб уперше став атрибутом військової форми.

3 грудня 1918 року на більшості українських територій відновлено Українську Народну Республіку на чолі з Директорією. Вона ухвалила низку законів, спрямованих на соціально-економічний розвиток країни, зокрема про форму державного правління, основний земельний закон, фінансове регулювання, державну мову, Українську автокефальну православну церкву та ін. Введено єдину грошову одиницю – гривню (або карбованець) як законний засіб платежу на території УНР [12, с.442; 15, с.292-298].

Перша світова війна призвела до різкого загострення обстановки на західноукраїнських землях, поглиблення соціально-економічної та політичної кризи в Австро-Угорщині. Все це спричинило активізацію виступів за створення у Західній Україні незалежної демократичної держави. Складний процес створення незалежної Української держави на західноукраїнських теренах мав свої особливості. Одна з них полягала в тому, що законодавча база проголошеної держави створювалася за умов війни, нав'язаної Західноукраїнській Народній Республіці (ЗУНР) мілітаристськими та націоналістичними силами Польщі, які не хотіли примиритися з незалежністю Східної Галичини. При будівництві національної держави урядові ЗУНР та її політичним інститутам доводилося зважати на притаманні галицькому суспільству риси й запроваджувати нове законодавство, яке ґрунтувалося на демократичних принципах. Основну увагу приділяли розбудові дієвої системи органів влади (урядово-адміністративного апарату та місцевих органів влади), визначенню соціально-економічних параметрів внутрішнього розвитку україн-

ської державності, створенню умов визнання незалежності Республіки на міжнародній арені. Переможний Листопадовий виступ українців і перші бої з польськими частинами у Львові спонукали до створення регулярного війська. Уже в ході українсько-польської війни велася організація Української Галицької армії (УГА), формувалися корпуси, бригади й курені. Ядром УГА став легіон Українських січових стрільців, сформований у складі австрійської армії напередодні Першої світової війни [10; 15, с.263, 271-280].

Особливу увагу ЗУНР приділяла об'єднанню з Великою Україною. Об'єднання обох Республік активно підтримували військові, які в умовах польсько-української війни відчували необхідність взаємодопоміжки. 1 грудня 1918 р. у Фастові представниками ЗУНР і УНР було підписано “предвступний договір” про злуку обох держав. Підсумком кількох раундових зустрічей і переговорів стала урочиста церемонія 22 січня 1919 р. на майдані Святої Софії Злуки Української Народної Республіки та Західно-української Народної Республіки [12, с.446; 15, с.280-283]. Об'єднання обох Республік загалом відповідало життєвим інтересам українського народу, що було зафіксовано на законодавчому, етнічному, територіальному й ментальному рівнях і розпочало відлік в історії єдиної соборної України. Попри те, що УНР і ЗУНР зазнали поразки від зовнішніх агресорів, а територія України була окупована східними і західними її сусідами, ідея здобуття державної незалежності стала визначальною для усього національного визвольного руху ХХ ст.

Поразка Української революції, втрата національної державності відкрила можливості для сусідніх держав анексувати значну частину українських земель. Не сформована до кінця українська нація опинилася перед загрозою насильницької асиміляції. Внаслідок розпаду багатонаціональних імперій українські землі опинилися під владою Радянської Росії, Польщі, Румунії та Чехословаччини. Політика окупаційних властей щодо місцевого населення мала дискримінаційний характер. Певні відмінності зумовлювалися лиш особливостями політичної системи країни, рівнем демократичних традицій і, звісно, політичною активністю самого українства. Ідея незалежної соборної держави залишалася у свідомості української еліти, що виявилось передусім у діяльності українських політичних партій [15, с.345-348].

При найменшій нагоді українці заявляли про право на власну державу. Важливою віхою в історії українського державотворення стало проголошення незалежності Карпатської України, яке на той час входило до складу Чехословаччини. Після Мюнхенської змови (30 вересня 1938 р.) і наступних подій чехословацький уряд пішов на поступки у питанні української автономії. 10 жовтня 1938 р. радіо “Прага” повідомило, що Чехословаччина стає федерацією народів: чехів, словаків і українців. Наступного дня чехословацький уряд офіційно надав Карпатській Україні автономію і визнав її новосформований уряд, що започаткувало процес українського

державотворення на Закарпатті [15, с.353, 363]. Підсумком цих зусиль стало проголошення 15 березня 1939 р. незалежності Карпатської України – суверенної республіки з президентською формою правління. На сеймі були прийняті важливі державотворчі документи про державний устрій, мову, прапор, гімн і герб Карпатської України [12, с.553; 15, с.364-365]. Державні атрибути вона перейняла від УНР, зокрема державною мовою проголошено українську, затверджено національний синьо-жовтий прапор, гімн – пісню “Ще не вмерла Україна”, герб – сполучення крайового герба з національним (тризуб князя Володимира Великого з хрестом на середньому зубі). Українці Закарпаття стали першими у довоєнній Європі, хто не змирився з анексією своєї території та зі зброєю в руках виступили на захист свободи.

Напередодні Другої світової війни українські землі залишалися роз'єднаними і входили до складу чотирьох держав: СРСР, Польщі, Румунії та Чехословаччини. Здійснюючи таємну підготовку до нападу на СРСР, нацистське керівництво виношувало плани створення на окупованих територіях низки сателітних держав з наданням їм певної політичної самостійності. Дану міждержавну систему планувалося побудувати на принципі рівноваги сил, і Україні в цьому проєкті відводилося особливе місце. Передбачалося, що їй будуть повернуті всі етнічні території, а також кілька областей Білорусі та Росії, де мешкала значна кількість українців. Вважалося, що “Велика Україна” виступатиме гарантом стабільності на Сході. Така позиція щодо українського питання привернула до співпраці з Німеччиною навіть найрадикальніші українські угруповання, зокрема “революційну” фракцію Організації українських націоналістів (ОУН) на чолі з С. Бандерою. Зокрема 23 червня 1941 р. німецькому уряду було передано меморандум, зміст якого зводився до того, що українці розглядають війну Німеччини з СРСР лише як можливість звільнення України від більшовизму і передумову створення власної держави. Не отримавши відповіді на цей меморандум, провід ОУН (Б) вирішив скористатися безвладдям перших днів німецької окупації, щоб проголосити Декларацію про відновлення Української держави і негайно приступив до її побудови. Під час засідання Національних зборів 30 червня 1941 р. у будинку товариства “Прогрес” у Львові було прийнято Акт відновлення української державності та створено уряд [15, с.388, 397-398]. Цей Акт спирався на традиції УНР і ЗУНР. Слідом за Львовом проголошення Акта відновлення української держави відбулося у багатьох містах західної та центральної України.

З ініціативи ОУН (Б) неподалік від Самбора 11 липня 1944 р. розпочав роботу Великий збір (підпільна конференція) під захистом відділів Української повстанської армії, в якому крім представників ОУН, брали участь 20 послів різних довоєнних партій Західної України, крім ОУН (М). Результатом їх роботи стало створення політичного органу руху – Української головної визвольної ради, що стало виявом ідеї історичної наступності боротьби українського народу за самовизначення [10; 15, с.403]. Отже,

діяльність цієї ради засвідчила прагнення українського визвольного руху дотримуватися принципів демократії навіть у найважчих умовах підпільно-партизанської боротьби.

З утворенням СРСР партійно-державне керівництво ще більше зміцнило свої позиції. У 1928 р. Й. Сталін, намагаючись теоретично обґрунтувати злочинну діяльність, висунув тезу про загострення класової боротьби, а на практиці формував тоталітарно-репресивний режим. Цей режим не тільки нищив будь-яку опозицію, а й прищеплював суспільний вірус постійного страху, створюючи атмосферу взаємної недовіри та підозри. За час існування комуністичної тоталітарної системи ні політика індустріалізації, ні колективізації, ні масові голод, ні жахлива катастрофа – Голодомор 1932–1933 рр., ні репресії й “великий терор”, економічні та політичні експерименти не змогли викоринити державницькі устремління українців [15, с.368, 376-384].

Наприкінці 1980-х років в умовах послаблення командно-адміністративного диктату знову відродився масовий національно-патріотичний рух демократичних сил України і постало питання державної незалежності республіки. Так, 16 липня 1990 р. Верховна Рада Української РСР прийняла Декларацію про державний суверенітет, що стало важливим кроком на шляху до незалежності України. У преамбулі Декларації зафіксовано найважливіші положення, що розкривають глибинний зміст і сутність поняття державного суверенітету, проголошеного як “верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах” [6].

24 серпня 1991 р. позачергова сесія Верховної Ради Української РСР ухвалила Акт про державну незалежність України, який став відправною точкою відліку сучасної державності. Державна незалежність України проголошувалася на основі права на самовизначення народів, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами. Український народ проголосив, що обрав цивілізований шлях – шлях мирного розвитку та будуватиме державу “суверенну і самостійну, незалежну і відкриту, демократичну й правову” [2]. Насправді, відбулося відновлення державного суверенітету, за який українці боролися упродовж багатьох століть. Навіть більше – проголошення державної незалежності Україною відіграло вирішальну роль у розпаді СРСР та остаточній ліквідації комуністичної тоталітарної системи. На Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 р. Український народ абсолютною більшістю (понад 90%) голосів висловив своє ставлення до розбудови самостійної, незалежної держави. Держдепартамент США через тижневик “Time” так прокоментував наслідки Всеукраїнського референдуму: “Росія може існувати без України, Україна може існувати без Росії. Але Радянський Союз не може існувати без України. він закінчився” [15, с.442].

З проголошенням незалежності перед Україною постало питання вибору моделі свого державного устрою. У країні почалися демократичні перетворення, відбувся розмежування функцій державної

влади шляхом її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. У 1992 році Верховна Рада законодавчо затвердила державні символи – Герб, Гімн і Прапор України.

Верховна Рада після тривалих і напружених дискусій 28 червня 1996 р. прийняла нову Конституцію України. Ця подія збіглася з 5-ю річницею незалежності України й ознаменувала завершення важливого етапу в розвитку суспільства і держави. В Основному законі Україна визначається як “суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава” [8, ст.1]. Водночас наголошується, що “носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ” [8, ст.5], а “людина... найвищою соціальною цінністю” [8, ст.3].

Проте національне державотворення – це постійний процес, який триває за різних умов і обставин в якому розвивається українське суспільство, долаючи певні виклики та загрози. Російська збройна агресія, що триває з 2014 року, також вплинула на державотворчий процес в Україні, виявила суттєві проблеми та внесла певні корективи. Проблеми динаміки розвитку суспільства та соціальних процесів перебувають у центрі уваги більшості провідних науковців. Практично всі вчені пов’язують соціальні зміни з поняттям соціальних процесів, які торкаються структури соціальної системи і її елементів, тобто соціальних спільнот, груп тощо. Було встановлено, що внаслідок дії різних рушійних сил, які спричиняються як суб’єктами суспільства, так і процесами і явищами, структура соціальної системи (починаючи від групи і закінчуючи суспільством у цілому) видозмінюється, спричиняючи певну конфігурацію нових відносин (взаємодії), які складаються між різними сторонами суспільного цілого, та нові характеристики [11].

Завданням українського суспільства в сучасних умовах є цілеспрямований еволюційний рух до сучасних цивілізованих структур і станів. Підстави для цього містяться в структурах свідомості та ціннісних орієнтаціях – найвищих регуляторах людської діяльності, дослідження яких може здійснюватися з соціально-філософських, соціологічних та психологічних позицій.

Нині у суспільній та індивідуальній свідомості відбувається руйнування традиційних ціннісних норм, витіснення їх новими. Проведення регулярних опитувань дають уявлення про соціальні суб’єкти за основними цінностями, які пов’язані з духовним надбанням, політичною діяльністю чи виробництвом. Варто зазначити, що майже 200 років західні дослідники черпали основну інформацію про Україну та її минуле переважно з російських публіцистичних й історичних праць, а, отже, перебували під потужним впливом московських міфів. Саме в цьому приховані витоки більшості теперішніх непорозумінь, пов’язаних з незрозумілим ставленням Заходу до деяких сторінок нашої історії та інтерпретації новітньої російсько-української війни [11].

Одним з таких міфів є те, що Україна – штучне політичне утворення, зіткане з різних історично пов’язаних між собою земель, частина з яких є чужими етнічними територіями. *Ідеологічна мета*

міфу – нав'язати думку, що проблема територіальної цілісності України надумана, що ця країна об'єднує регіони, які волею обставин у ХХ ст. опинилися під її державним дахом. Чого варті лише одкровення президента Російської Федерації В. Путіна у розмові з президентом США Дж. Бушем на саміті в Бухаресті (2008): “*Ти ж розумієш, Джордже, що Україна – це навіть не держава. Що таке Україна? Частина її території – це Східна Європа, а частина, і значна, подарована нами*” [4, с.221].

Так ось. У межах сучасної Української держави немає історичних земель жодного з її сусідів по периметру кордонів: росіян, білорусів, поляків, угорців, румунів, молдаван. При цьому значна частина історичної української території перебуває у складі інших держав, наприклад, Брянщина, Курщина, Білгородщина, Холмщина, Надсяння та Підляшшя. Отже, сучасна Україна є державою, що існує на етнічній українській території і відображає основні особливості розселення українського етносу, починаючи з середини I тисячоліття [1, с.97].

Іншим міфом є те, що Україна в сучасних кордонах з'явилася на карті світу винятково завдяки зусиллям Москви в часи СРСР. Москва, наполягаючи на відсутності історичної закономірності в появі сучасної Української держави, заявляє, що, мовляв, Донбас та Південь були подаровані Україні у 1920-х роках, Крим – у 1954-му, а Галичина, Волинь, Закарпаття і Буковина приєднані в результаті зовнішньополітичних і військових зусиль Кремля восени 1939-го – влітку 1940-го [12, с.393, 432-434]. Насправді ж, реалії зовсім інші.

Ідеологія і пропаганда за таких умов набувають дедалі більшої віртуозності, трансформуючи у стратегічну дію комунікацію як її перетворену форму, що здійснюється за схемою цілераціональної дії. Така дія постає у вигляді політичних і соціальних технологій, спрямованих не на порозуміння, а на досягнення стратегічних, військових цілей. Зокрема тут використовуються так звані приховані перлокутивні¹ (прагматичні) ефекти, а то й просто засоби введення в оману, що спираються на технології симбіозу пропаганди й реклами.

Сучасна російсько-українська війна має інформаційно-пропагандистське підґрунтя, і значною мірою зумовлена прагненням путінського режиму реанімувати праобраз колишнього Радянського Союзу, з усіма його ідейно-політичними атрибутами та символами (включно з маргінальною ідеологією, пострадянським гімном тощо). Багато хто не лише в Україні, але й у світі не очікував цієї війни, проте чого вартє кількарічне й настирливе звернення Путіна до ідеологічних догм СРСР. При цьому, у сучасній Російській Федерації – цій країні абсурду, спостерігаються намагання поєднати несумісні й суперечливі речі (комунізм і “гундяєвські духовні скрепи”, російський націоналізм з шовіністичною сутністю,

опора Путіна на кадірівців тощо). Росія прагне сфальсифікувати і використати історію України як плацдарм для агресії. Спочатку крадуть українську історію, згодом заперечують право українців на існування як окремого етносу, а потім – нападають на українську територію – таким є алгоритм дій сучасної російської експансіоністської політики [11].

Варто наголосити, що кожна агресія Москви впродовж всієї історії, практично завжди здійснювалася з розрахунком саме на українських зрадників – манкуртів-яничарів з ментальністю та психологією “хохлів-малоросів”. Останні зазвичай виконували роль так званої п'ятої колони окупантів і всіляко сприяли інтересам Кремля.

Отже, сучасна російсько-українська війна стала для українців насамперед черговим випробуванням духу та національної свідомості. Одним з унікальних явищ цієї війни стало те, що на оборону незалежності виступили не лише українці, але й росіяни та багато представників інших націй, які усвідомили, що це і їх війна. І це ознака нового рівня розвитку української національної ідеології, коли більшість громадян країни доходять розуміння необхідності захисту національних інтересів, поваги до цінностей і традицій титульної нації. Варто зазначити, що така ситуація водночас сприяє утвердженню ідеології соборності нації та держави в Україні.

Свідомість росіян формувалася мілітаристською, монархічно-вождівською системою управління, нині чекістсько-кримінальною. Культ особи – її неодмінний супровід. Лютнева революція 1917 року в Росії була першою спробою змінити систему, проте невдалою. Більшовицька влада навіть посилила центристські тенденції системи. А ось 1991 рік уже започаткував кінець останньої імперії світу. Її розпад ще не відбувся, тому що Москва, за винятком країн Балтії, продовжує контролювати колишні союзні республіки. Але це явище тимчасове. Головне – у кризу увійшла сама система. Після відмови від комуністичної ідеології колишня імперія не має жодних важелів впливу, крім шантажу, для утримання у своїй орбіті країн, які проголосили державну незалежність. З початком збройної агресії проти України в лютому 2014 року, а особливо її активної фази (з 24 лютого 2022 р.) Російська Федерація поступово входить у повну світову ізоляцію. Відтепер дії російського керівництва стають мало контрольованими та прогнозованими.

Підсумовуючи зазначимо, що українська національна державотворча традиція налічує тисячолітню історію. З проголошенням незалежності України у 1991 році започатковано новий етап у розвитку демократичної держави, а український народ разом зі своєю незалежністю одержав можливість повернення своєї історії, національної пам'яті та гідності, які століттями спотворювалися та фальсифікувалися Росією (Московією).

¹ Перлокутивний ефект являє собою вплив на думки та почуття аудиторії з допомогою перформативних висловлювань. Перформативні висловлювання не описують обставини чи події, а є власне діями, тому вони тотожні виконанню певної дії [13, с.106]. Іншими словами,

перлокутивним ефектом є ситуація, що може потенційно виникнути в результаті реалізації перлокутивного акту. Саме перлокутивний акт спрямований на навмисний вплив для досягнення конкретного результату (прим. авт.).

Росія фальсифікуючи українську історію, прагне використовувати її як плацдарм для подальшої агресії. Адже процеси, які відбуваються у сучасному українському суспільстві, кваліфікуються як трансформаційні за своєю суттю та спрямованістю. Проте, вони виявляють низку проблем, серед яких проблема цивілізаційного вибору, відповідність модерновим і культурно-історичним перетворенням тощо.

Для позначення нинішньої російсько-української війни можемо скористатися відомою літературною метафорою – “війна світів”, маючи на увазі конфлікт систем, світоглядів тощо. Україна поступово “віддаляється” від Росії саме через ціннісний, цивілізаційний вибір. Нині Україна героїчно прагне демонтувати цю систему, і її партнерами та союзниками на цьому шляху стали майже всі цивілізовані країни світу.

Оскільки є агресор і жертва агресії, на боці останньої залишається потужний чинник репрезентації війни масовій свідомості людей та міжнародної спільноти як справедливої, визвольної і спрямованої на захист власного народу і території. Завдяки цьому людські жертви та соціально-економічні втрати, пов’язані з війною, знаходять ідеологічне, моральне та психологічне виправдання у людській свідомості і сприяють консолідації суспільства, збільшуючи його мобілізаційні ресурси й оборонний потенціал.

Список літератури

1. Акимович Є. Феномен українства. Одеса: Прес-кур’єр, 2014. 304 с.
2. Акт проголошення незалежності України. Прийнятий Верховною Радою Української РСР 24 серпня 1991 р. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 38, ст. 502; URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
3. Андрусак Т. Г. Шлях до свободи (Михайло Драгоманов про права людини). Львів, 1998. 189 с.
4. Брехуненко В., Ковальчук В., Ковальчук М., Корнієнко В. «Братня» навала. Війни Росії проти України XII–XXI ст. Київ, 2016. 248 с.
5. Грабовський С., Ставроян С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. Київ, 1995. 607 с.
6. Декларація про державний суверенітет України. Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 р. Відомості Верховної Ради України. 1990. № 31, ст. 429; URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
7. Кармазіна М. С. Ідея державності в українській політичній думці (кінець XIX – початок XX століття). Київ, 1998. 351 с.
8. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30, ст. 141; URL: <http://www.zakon.rada.gov.ua>.
9. Лопушняк Г.С. Державна соціальна політика як передумова економічного розвитку. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. 372 с.
10. Нагаєвський І. Історія Української державності двадцятого століття / препринт. видання. Київ: Український письменник, 1993. 412 с.
11. Печенюк І. С., Філіпов В. К. Україна в сучасних суспільних процесах та їх вплив на соціальний інститут освіти. *Nauka i Studia: the scientific of journal. Przemysl (Polska)*, 2023. Vol. 2. URL: https://nauka-i-studia.eu/ojs/index.php/pl_ojs/article/view/220.
12. Субтельний О. Україна: історія / Пер. з англ. Ю. І. Шевчука; вступ. ст. С. .В. Кульчицького. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: Либідь, 1993. 720 с.: іл.
13. Хаботнякова П. С. Типологія мовленнєвих актів і прагматичних ефектів у сучасній когнітивно-прагматичній парадигмі (на матеріалі творів Френка Перетті). *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація*. 2017. Вип. 4. С. 104-107.
14. Шевчук В. Козацька держава. Етюди до історії українського державотворення. Київ, 1995. 392с.
15. Шевчук В. П., Тараненко М. Г. Історія української державності: Курс лекцій. Київ: Либідь, 1999. 480 с.